

Adabiyot – ma’naviyatni yuksaltirish vositasi

SamDCHTI akademik litseyi

Ona tili va adabiyot kafedrası

o‘qituvchisi **F.Safarov**

Reja:

1. Adabiyot – ma’naviyat ko‘zgusi.
2. Adabiyotning quroli – badiiy so‘z.
3. O‘zbek adabiyotining taraqqiyot bosqichlari.

Tayanch so‘z va iboralar: Adabiyot, so‘z san’ati, badiiy so‘z, obraz, badiiy obraz.

Adabiyot - keng ma’noda, inson tafakkurining mahsuli o‘laroq dunyoga kelgan, o‘qish uchun mo‘ljallab yozilgan asarlar jami. Tom ma’noda - so‘z san’ati, badiiy adabiyot.

Adabiyot jamiyat hayotining o‘ziga xos ifodasidir. U jamiyat tarixidagi jiddiy o‘zgarishlarni xilma-xil obrazlar vositasida turli badiiy shakllarda aks ettiradi. Shunga ko‘ra eramizning VIII asrigacha yaratilgan asarlarda islomdan oldingi urf-odat va e’tiqodlar ifodalangan bo‘lsa, keyingi davrlarda islom ta’limoti bilan hamohanglik kuchayganligini kuzatish mumkin. Xususan, tasavvufning adabiyotdagi ko‘rinishi jamiyat hayotidagi keskin o‘zgarishlar bilan aloqador holda rivojlandi. Adabiyot, avvalo, so‘z va ruhiyat san’atidir. U inson ruhiyatidagi nihoyatda nozik tovlanish va ohanglarni ilg‘ashga, ularni aks ettirishga intiladi. Eng yuksak pog‘onalarga chiqa oladigan badiiy adabiyot namunalari insoniyatni to‘lqinlantiradigan, hayajonga soladigan o‘y-fikrlar kechinmalar, orzu-umidlarni ifodalaydi. Dunyoda insonlar bir-birlariga o‘xshamaganlariday, ularning qalb kechinmalari ham takrorlanmasdir. O‘zbek adabiyoti tarixi nozik ruhiy holatlarni mahorat bilan aks ettirgan durdonalarga boy. Ular hozirgi avlod ruhiyatida, qalbida ham hayajon uyg‘ota oladigan, ularning ma’naviy boyishlariga tegishli hissa qo‘sha oladi. Muhimi, ular badiiy didimiz takomiliga, ma’naviy kamolatiga xizmat qiladi. Tasvir so‘zga tayanadi. So‘z sehr, mo‘jiza bilan o‘ziga mahliyo qiladi, rom etadi.

Shuning uchun go‘dak allaga, kichik yoshdagi bola ertakka, kattalar badiiy ijodning turli ko‘rinishlariga nihoyatda qiziqib qaraydi, ularning olamiga kirib

olgach, o‘zini shu olamdan deb biladi. Shu o‘rinda adabiyotning ta‘sir kuchi nimada? Buning uchun yirik so‘z san‘atkorlari yaratgan ajoyib asarlarning xalq orasida alohida hurmat va e‘tibor qozonganligini eslash joiz. Yusuf Hos Xojib 1069-1070 yillarda «Qutadg‘u bilig» dostonini tugalladi va uni qoraxoniylar hukmdori Tabg‘ach Bug‘roxonga taqdim etadi. Shu kuniyoq hukmdor adibga mamlakatdagi eng yuqori mansablardan biri Xos Xojiblikni berdi. Yana bir misol Alisher Navoiy «Xamsa» dostonini tugatgach, uni Husayn Boyqaroga sovg‘a sifatida topshiradi. Husayn Boyqaro butun a‘yonlari oldida Navoiyni o‘z piri deb e‘lon qiladi. Navoiyni otga mindirib, o‘zi xalq oldida jilovdorlik qiladi. Bu mamlakat podshosining buyuk iste‘dod egasiga nisbatan hurmat va e‘tibori ramzi edi. O‘zbek xalqining ijodkorlarga nisbatan alohida hurmat va ehtiromi ma‘lum. Mahmud Koshg‘ariy «Devonu lugotit-turk» asarida «Ardam boshi til», ya‘ni barcha fazilarning boshi til saqlashdir, degan maqol uchraydi.

Demak, til va badiiy so‘zning qudratiga qadim zamonlardayoq, alohida e‘tibor berilgan XI asr sharoitida Yusuf Xos Xojib shoirlarni «so‘z teruvchilar» deb ta‘riflaydi. XIV asrda esa Sayfi Saroyi shoirlarni «so‘z bulbuli» deydi. Zero so‘z adiblarning o‘z nazarlarida ham mo‘tabar mavqega ega. Alisher Navoiy shoirlarni “ruh chamanining hushxon bulbullari”, deydi. Yusuf Xos Xojib so‘z va tilga katta baho beradi. U tilni bilim va akl-idrok tarjimoni deb ataydi. Mana adib fikrlarining ayrimlari:

Kishi so‘z bila kupti, buldi malik

Ukush so‘z bashig‘ erga qildi kulik.

Mazmuni: Kishi so‘z tufayli ko‘tariladi, podshoh bo‘ladi, ko‘p so‘z boshni egadi.

Bunday fikrlarni adib Ahmad Yugnakiy ijodida ham ko‘rish mumkin. U adablar boshi til kudazmakdir deb Mahmud Koshg‘ariyning «Devonu lugotit turk»idagi maqolga hamohang qiladi. Adib Ahmad so‘zni kasal ruh va dillarga shifo derkan, bunda badiiy so‘zni e‘tiborga olganiga shubha yo‘q. Sayfi Saroyi badiiy so‘z qudratini shoirlar iste‘dodiga mezon deb bildi. Shuning uchun ham u :

bog‘liqdir. Adabiy uslub, adabiy tur va janrlarning o‘shishi hamda badiiy so‘z san‘atining boshqa jihatlari takomiliga xos xususiyatlarni ko‘zda tutib, quyidagi asosiy tarqqiyot bosqichlariga bo‘lish mumkin:

1. Qadimgi adabiy yodgorliklar.
2. X-XII asrlar adabiyoti.
3. XVIII asrdagi va XIV asr boshlaridagi adabiyot.
4. XIV asr o‘rtalaridan XVII asrga bo‘lgan adabiyot.
5. XVII asrlan XIX asrning o‘rtalarigacha bo‘lgan adabiyot.
6. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlaridagi adabiyot.

Ayrim bosqichlarni yana ichki bosqichlarga - etaplarga ham ajratish mumkin. Eng qadimgi adabiy yodgorliklar O‘rta Osiyo teritoriyasida qadim zamonlarda yashagan hamda o‘zbek, tojik, turkman va boshqa xalqlarning asosiy etnik qatlami bo‘lgan elat va qabilalarning adabiy yodgorliklaridir. Bu yodgorliklar hozir O‘rta osiyo teritoriyasida yashayotgan barcha xalqlarning mushtarak madaniy yodgorligidir. X-XII asrplardagi turkiy tildagi adabiyot O‘rta Osiyo va Sinszyan turkiy xalqlarining mushtarak adabiy merosidir.

Mavzu yuzasidan savollar

1. San‘at deganda nimani tushunasiz?
2. “Adabiyot” so‘zining ma’nosi nima?
3. Adabiyotni nima uchun ma’naviyat ko‘zguisi deymiz?
4. O‘zbek adabiyoti qanday davrlarga bo‘linadi?
5. So‘z haqida Yusuf Xos Xojib nima degan?
6. Soz haqida A. Navoiy nima degan?

Mavzu yuzasidan testlar

1. Adabiyot so‘zi qaysi tildan olingan?
A) Inglizcha B) Lotincha C) Yunoncha D) Arabcha
2. Qaysi adib shoirlarni “so‘z teruvchilar” deb ta’riflaydi?
A) A.Navoiy B) Yusuf Xos Hojib C) S.Saroiy D) M.Qoshgariy
3. Qaysi adib shoirlarni “so‘z bulbuli” deb ta’riflaydi?
A) A.Navoiy B) Yusuf Xos Hojib C) S.Saroiy D) M.Qoshgariy
4. Badiiy adabiyot bilan fanning farqi nima?
A) Badiiy adabiyot ma’naviy haqiqatlarni aks ettiradi, fan esa ilmiy haqiqatlarni ifodalaydi. B) fan ma’naviy haqiqatlarni aks ettiradi, badiiy adabiyot esa ilmiy haqiqatlarni ifodalaydi. C) Badiiy adabiyot madaniy haqiqatlarni aks ettiradi, fan esa ma’naviy haqiqatlarni ifodalaydi. D) To‘g‘ri javob yo‘q

5. Badiiy adabiyot ifoda xususiyatiga ko'ra qanday turlarga bo'linadi. A) She'riyat, nasr B) Epik, dramatik, klassik C) ichki kechinma, lirik ertak D) Lirik, epik, dramatik
6. Badiiy obraz nima? A) lirik turga asoslangan badiiy tip B) Ijodkorning fikr, tuyg'u va kechinmalari singdirilgan manzara tasviri C) to'qima hayot mahsuli D) so'z erkinligiga asoslangan obraz
7. Badiiy adabiyot san'atning boshqa turlaridan qaysi jihatiga ko'ra ajralib turadi?
A) Asosiy ish quroli ham, materiali ham so'z ekanligi bilan B) So'z erkinligi bilan
C) Hayotga yaqinligi bilan D) Ma'naviy haqiqatni aks ettirishi bilan
8. Adabiyot so'zining ma'nosi A) "Odoblar yig'indisi" B) "Haqiqatlar xazinasi"
C) "Xalq durdonasi" D) "Adabiy manbalar"

Adabiyotlar royxati:

1. Rajabova I. Adabiyot darslarini interfaol usullarda tashkil etish. -T.: "Tamaddun", 2010.
2. Rafiev A. va boshqalar. O'zbek tili va adabiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -T.: "SHarq". 2004.
3. Tolipov O', Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari. O'quv qo'llanma. -T.: 2006. - 261 b.
4. To'xliiev B., R. Niyozmetova va b. Til va adabiyot ta'limining zamonaviy texnologiyalari. -T.: 2011.
5. To'xliiev B. Adabiyot. Akademik litseylarning birinchi bosqichi uchun darslik. -T.: 2004.
asoslari. O'quv qo'llanma. -T.: 2006. - 261 b.
4. To'xliiev B., R. Niyozmetova va b. Til va adabiyot ta'limining zamonaviy texnologiyalari. -T.: 2011.
5. To'xliiev B. Adabiyot. Akademik litseylarning birinchi bosqichi uchun darslik. -T.: 2004.